

ENTRE O REAL E O IDEAL: A NOVA COPACABANA DE SERGIO BERNARDES

[NEVES, CAROLINA QUINTANILHA] (1)

[PROURB-FAU-UFRJ]

[carolina.neves@fau.ufrj.br]

[PIRES, LETÍCIA BEDENDO CAMPANHA] (2)

[PROURB-FAU-UFRJ]

[leticia.campanha@fau.ufrj.br]

RESUMO.

Este trabalho propõe analisar o *Projeto Copacabana*, desenvolvido por Sergio Bernardes no final dos anos 1960. O material base contempla fontes primárias inéditas, sob custódia do Núcleo de Pesquisa e Documentação [NPD FAU UFRJ], constituído de dados estatísticos diversos e croquis com diferentes proposições. No projeto, Bernardes aproveitou o alargamento da orla de Copacabana para remodelar o bairro. Tal projeto começou em 1968, em plena ditadura civil-militar, quando Copacabana era símbolo de prestígio e, ao mesmo tempo, de grande complexidade urbana. Intenta-se ainda compará-lo a dois outros projetos do arquiteto, o Rio 2000 [1965] e as Isócronas Regressivas [1975], que possuíam uma singular verticalidade arquitetônica, incitando novas formas urbanas. Além disso, ao considerar Bernardes no limiar entre o ideal e o real, objetiva-se levantar a discussão de Giulio Argan em torno das cidades ideais e reais. Em um momento de revisão da modernidade, Argan criticava o ideal moderno de rejeitar a cidade antiga, ao somente perspectivar o futuro. A partir da premissa de que o mundo dos pensamentos é distinto do mundo dos fatos, Argan manifestou que “sempre existe uma cidade ideal dentro ou sob a cidade real” (1979, p. 73). A cidade ideal funciona como um ponto de referência para medir os problemas da cidade real que, por sua vez, “reflete as dificuldades do fazer a arte e as circunstâncias contraditórias do mundo em que se faz” (1979, p. 74). Ademais, será evidenciada a relevância atribuída à verticalidade, a partir da arquitetura, nas propostas urbanísticas de Bernardes. A análise do conjunto documental torna-se um meio para entender como o arquiteto estabelecia um diálogo com a cidade real, com a qual pretendia romper, na tentativa de dar respostas arquitetônicas e urbanísticas às complexas dinâmicas sociais, políticas e econômicas, em um período marcado por intensas transformações urbanas.

Palavras-chave: DÉCADA DE 1960 (1), VERTICALIDADE (2), FONTES PRIMÁRIAS (3)

1. INTRODUÇÃO

O empenho de Getúlio Vargas em criar um novo país para o novo homem brasileiro, nos anos 1930, foi retomado nos anos 1950, marcando um clima otimista de “febre criativa”¹ cultural, que fomentou a construção de uma sociedade e formas urbanas completamente novas. A construção de Brasília concretizou a utopia de um “novo mundo brasileiro”², sustentada pelo crescimento econômico do Plano de Metas [1956-61], de Juscelino Kubitschek. Tanto Vargas quanto JK desempenharam papéis centrais na modernização do país ao buscarem sua transformação em uma “potência industrial”³, processo no qual a arquitetura e o urbanismo foram determinantes. No Rio de Janeiro, as transformações urbanas prosseguiram mesmo após a transferência da capital [1960], impulsionadas pelo forte investimento na construção pesada, que manteria a cidade como polo de serviços e cultura. Tal investimento encontrou respaldo, em seguida, na estrutura política/econômica da ditadura civil-militar e no seu “milagre econômico” [1968-73]⁴.

Durante a ditadura, empreiteiras e políticos, juntos, estiveram empenhados em promover uma série de novas infraestruturas urbanas para a ex-capital. Assim, houve maior intensificação da atividade construtiva, menos em função das necessidades da cidade e sua população e mais em benefício desses grupos. Dentre as obras desenvolvidas, encontram-se: Aduana do Guandu, Ponte Rio-Niterói, Aeroporto Internacional do Rio, Túnel Rebouças e alargamento da orla de Copacabana. Após diversificar os tipos de obras para manter as altas margens de lucro do período⁵, com projetos de aeroportos supersônicos, portos militares, usinas term nucleares, trens metropolitanos e emissários submarinos, denota-se que a arquitetura também passou por uma nova fase.

Segundo Roberto Conduro, na ditadura, os emblemas arquitetônicos passaram a ser: “concreto aparente excessivo, elementos portantes exagerados e formalismo gratuito”⁶. Em contrapartida, ele levantou algumas soluções formais adotadas por arquitetos brasileiros que utilizavam materiais distintos. Entre os nomes tratados, o autor ressaltou o arquiteto urbanista Sergio Bernardes como a grande referência de abordagem tecnológica diferenciada, cuja obra valia-se da articulação de materiais diversos e estruturas inovadoras⁷. Ademais, Bernardes experimentou promover revoluções histórico-políticas ao propor extinguir o direito da propriedade na terra, libertando a boa arquitetura para o uso comum. Todavia, permaneceu no âmbito da idealização.

Apesar de ter muitos projetos construídos pelo Brasil, acredita-se que Bernardes incorporava sua versão mais experimental na escala urbana, propondo soluções ousadas como instrumento de transformação social. Este trabalho propõe analisar o início de sua produção urbana, comparando seus modelos de cidade com a realidade concebida durante a ditadura e sugerindo um paralelo com as utopias urbanas dos anos 1960, desenvolvidas no quesito internacional.

2. SERGIO BERNARDES ENTRE A PRÁTICA E A TEORIA

A produção de utopias, teorias e práticas arquitetônicas e urbanas dos anos 1960 esteve em consonância com as inquietações de Bernardes. Nesse contexto, o arquiteto desenvolveu soluções próprias para os problemas

que identificava na cidade, como o crescimento desordenado, a desigualdade social e o estrangulamento de áreas verdes.

Neste trabalho, suas críticas e estratégias projetuais serão abordadas a partir de três projetos urbanos não executados, mas que demonstram como seu pensamento foi se transformando e aprimorando. Essa produção, espacializada no Rio de Janeiro, propõe uma expressiva verticalidade da arquitetura em três períodos diferentes: **Rio 2000** [1965], **Isócronas Regressivas** [1975] e **Projeto Copacabana** [1968], que esteve no intermédio entre os dois outros.

Intenta-se detalhar o *Projeto Copacabana* através de fontes primárias inéditas em processo de catalogação no NPD FAU UFRJ. O objetivo principal é localizar o arquiteto, a partir desse projeto, nas discussões sobre a dialética entre *cidade ideal* e *cidade real* proposta por Giulio Argan, como crítica à cidade moderna.

2.1. Rio 2000

O futuro era um tema recorrente nas preocupações de Bernardes, que começou a tomar forma na publicação do projeto *Rio 2000* [mais conhecido como *Rio do Futuro*], em um número especial da *Revista Manchete*⁸. Ao identificar os principais problemas, relacionados aos transportes coletivos, à verticalização desordenada [para ele “indiscriminada” e “tímida”] e à “precariedade de nossa estrutura socioeconômica em desenvolvimento”⁹, Bernardes propôs uma nova forma de cidade que mudaria radicalmente suas preexistências.

Para caracterizar essa nova cidade, tem-se os seguintes conceitos: *Centro Comum*, como um anel circular onde todos os transportes se encontrariam; *Libertação para Verticalidade* e *Libertação do Solo*, através de transportes coletivos elevados, com metrô verticais, monotrilhos suspensos, viadutos e túneis; *Ponte Pêr*, com portos marítimos em seus pilares e conectando Caju-Niterói-Ilha do Governador; *Ponte Turística*, com hotéis ao longo, sendo uma ligação Piratininga-Copacabana; *Túnel Presidente Vargas-Niterói*, conectados pelos dois centros; e *Bairro Vertical*.

O *Bairro Vertical*, para Bernardes, seria uma verticalidade ousada em resposta à preexistente, por ser “parte da necessidade social e econômica” que visava “devolver o prestígio à pessoa, libertando-a do caos coletivista [da época] e chamando a atenção ao Rio como ponto focal universal no intercâmbio de culturas”¹⁰. O solo voltaria ao seu estado original, com sua vegetação sendo preponderante como há muito deixou de ser. Além disso, todas as classes sociais coabitariam nele, com usufruto igualitário das melhores vistas da cidade, mar e/ou montanhas.

2.2. Isócronas Regressivas

Bernardes desenvolveu o projeto das *Isócronas Regressivas* em forma de livro, uma década depois do *Rio 2000*, definindo-o como “uma posição inteiramente nova, revolucionária, em relação ao problema do espaço e, particularmente, do espaço urbano”¹¹, mas mantendo algumas premissas. A principal delas era a de acomodar grandes aglomerados humanos, ordenando a dispersão e sem destruir a natureza; em um modelo

intitulado: *Reorganização Urbana da Sociedade em Isócronas Regressivas*. Tal qual no Rio 2000, Bernardes definiu esse projeto como uma “prospectiva”, que partia da investigação do preexistente, através do levantamento e análise de dados e estatísticas diversas, na tentativa de antecipar um futuro melhor.

Os problemas pelos quais Bernardes se debruçou eram: explosão demográfica, carência alimentar, massa poluidora, crises econômicas internacionais, desequilíbrio ecológico e um urbanismo “convencional, tímido e desarmado”¹² para resolver esses “tempos de permanente contestação de todos os valores, crenças, instituições”¹³. Como solução, essa reorganização concentraria as populações urbanas em determinados pontos estrategicamente eleitos, nos quais Homem, Poder e Natureza conviveriam harmonicamente.

A proposta também sugeriu uma dinâmica mais verticalizada, que libertaria o solo para a atividade humana e para a recuperação da natureza. Seus principais conceitos eram: *Rótulas Nacionais*, abrigo de área urbana, agrícola, industrial e agroindustrial; *Células Urbanas S.A.*, com 1000m² e 99 mil habitantes, sendo administradas pelo Estado; e *Bairros Obreiros*, que hospedariam a mão de obra responsável pela implantação e construção desse projeto.

3. ENTRE O REAL E O IDEAL

A alta atividade construtiva do Rio na década de 1960 não estava isolada do âmbito internacional. Mundo afora, o contexto era de uma sociedade pós-industrial, que injetou um otimismo desmesurado, parecendo demandar novas cidades para um novo cidadão, agora global, capaz de transitar livremente. Isso fomentou a criação de novas utopias urbanas, como observa-se em Yona Friedman, nos metabolistas japoneses e no Archigram.

Ao mesmo tempo, tratava-se de um momento de descrença no sistema de valores de um ideal moderno, que se mostrou incongruente em muitos sentidos, criando um ensejo de buscar alternativas completamente novas no campo teórico e prático da arquitetura e do urbanismo. Por isso, fazendo parte desse processo de revisão da modernidade, tem-se a publicação e propagação de novas análises e críticas a respeito das cidades, sobretudo modernas, e seus modos de viver, formulando novas teorias urbanas.

Giulio Argan, ao tratar da relação entre arte e cidade, propôs uma nova análise do Renascimento à Modernidade de meados do século XX. Para ele, a história da arte é constitutiva da história da cidade, de modo que os objetos urbanos, enquanto produtos históricos, só adquirem valor quando reconhecidos¹⁴. O valor da cidade se constrói a partir do mesmo processo de atribuição de sentido e identidade que define a obra de arte. A partir do surgimento da perspectiva, tem-se o elo fundamental entre arte e cidade, já que o desenho assume a condição de técnica suprema da invenção, permitindo conceber novas formas arquitetônicas e urbanas.

Foi nesse ponto que Argan inscreveu a distinção entre a cidade ideal e a cidade real. A primeira representou um módulo de referência, um artifício de criação capaz de oferecer parâmetros de qualidade para a cidade vivida; já a segunda, nunca corresponderia integralmente ao modelo ideal, pois estaria sujeita ao imprevisível da vida cotidiana e à desordem que escapava ao desenho¹⁵. Segundo Argan, a concepção de cidades ideais

em diferentes períodos históricos funcionava como exercício de constante atualização de novas propostas para as cidades reais, mantendo suas substâncias. A crítica recaiu sobre o ideal dos arquitetos modernos que, ao buscarem uma cidade que tem todas as formas em si, perdiam de vista a autenticidade histórica e suas especificidades¹⁶. O resultado foi a conversão da cidade antiga, antes portadora de valor histórico e artístico, em produto industrial, submetido à lógica da substituição da escala humana pela metropolitana¹⁷.

No centro dessa crítica estava a relação entre qualidade e quantidade: a cidade tradicional se organizou pela qualidade, enquanto na cidade industrial prevaleceu a quantidade, prejudicando a qualidade da experiência urbana da cidade real¹⁸. Diante disso, Argan ressaltou com pessimismo que as "autoridades governamentais e municipais"¹⁹ estavam interessadas apenas em responder às suas necessidades, em vez de organizar a passagem histórica dos tempos, o que comprometeu o valor da arte e da cidade. Por elas serem as únicas a possuírem real poder de decisão, aos arquitetos restavam o papel de utopistas ou mecanicistas ao elaborarem projetos com perspectivas de futuro que, na prática, não eram considerados pelas autoridades.

Nesse horizonte, se insere o *Projeto Copacabana*, elaborado em plena ditadura, a partir de diagnósticos quantitativos que buscavam responder com qualidade ao crescimento do fluxo de automóveis e de pessoas e da densidade habitacional. Ao denunciar as condições de habitação, Bernardes criticou a verticalidade preexistente, para ele, indiscriminada e reduzida a "meras máquinas de morar" em vez de lares. Em um contexto de parceria entre políticos e empreiteiras, ele acrescentou como um alerta: "cada velho sobrado será transformado em arranha-céu pelos especuladores"²⁰.

Bernardes buscou assumir a quantidade proporcionando uma outra noção de qualidade a partir de novas formas de experiência urbana. Especula-se que suas experimentações na escala urbana derivaram da construção de uma arquitetura verticalizada em Botafogo, o Casa Alta [1963]. Concebido como loteamento vertical, ele priorizou a eficiência do fluxo de veículos e pessoas e a qualidade da habitação, onde cada proprietário possuía um módulo adaptável às suas necessidades. Ainda que o arquiteto não tenha realizado de forma sistemática a verticalidade em sua obra construída, o projeto para Copacabana evidencia essa transposição da escala arquitetônica à urbana, continuando o que ele almejou no projeto antecedente *Rio 2000* [1965].

4. PROJETO COPACABANA

O *Projeto Copacabana* compreende uma série de documentos pertencentes ao NPD FAU UFRJ e contempla desde o diagnóstico até a concepção urbanística dessa proposta para o bairro. Esse projeto, inédito até então, acumula diferentes pesquisas, estatísticas e croquis. Os diagnósticos tratam das condições de acesso e circulação de pessoas e veículos a Copacabana, tanto no âmbito local quanto no interestadual e nacional. Também se encontra uma série de estudos quantitativos voltados para as condições de infraestrutura, equipamentos urbanos e densidade demográfica.

As principais críticas de Bernardes ao contexto da época, isto é, da *cidade real*, estavam ligadas à deterioração do tecido urbano em estado progressivo; colapsos latentes de tráfego; ausência de meios de

transportes de massa eficientes; excesso de poluição; ameaça de expansão da frota de veículos; densidade demográfica em desequilíbrio com as áreas disponíveis de dispersão e recreação e sinais precoces de fuga de investimentos.

O projeto partiu também das angústias de Bernardes centradas em Copacabana, que apresentava a maior densidade populacional do mundo e vivenciava as obras de alargamento da orla. Ele almejava atender o que acreditava ser a "vocalização polarizadora" do bairro, correspondente ao seu poder de atração que, mesmo exercendo a função de passagem entre uma parte e outra, possuía áreas livres importantes, como montanhas e praia.

Assim, foram desenvolvidas estratégias projetuais a partir do levantamento e análise de dados e estatísticas da população de 1968 e também prevendo 1975 e 1990. Muitas dessas estratégias foram criadas no Rio 2000 e, algumas delas, ganharam aprofundamento nesse projeto para Copacabana, articulando novos conceitos que consolidaram a publicação das *Isócronas Regressivas*. Os diagnósticos da *cidade real* apresentaram Copacabana como uma passagem de fluxos diversos. Paralelamente, percebe-se que, na teoria de Bernardes e no desenvolvimento de sua *cidade ideal*, Copacabana foi aplicada também como um entremeio na estruturação de um pensamento urbano de uma década de estudos e projetos.

Dentre as estratégias, encontram-se: implantar novos espaços - verticais e horizontais - para a dispersão e concentração da população fixa e flutuante em *Células Urbanas*, com *Bairros Verticais*; superpor pistas Freeway com eliminação dos fatores que impedem o tráfego contínuo, possibilitando o acesso direto de

Fig. 1. Implantação da proposta. © NPD FAU UFRJ

pedestres à praia, o que remete à *libertação do solo*; aumentar as áreas de estacionamento, restringindo o automóvel a uma parte específica do bairro; criar áreas para a extensão do comércio lojista com a eliminação de qualquer obstáculo para o afluxo de clientes; restaurar - pela vegetação - o equilíbrio ecológico (Fig. 1). Essas estratégias ligavam a verticalidade de Bernardes a uma solução para manter as funcionalidades da *cidade real*, mas garantindo qualidade à quantidade de habitantes e aos seus novos fluxos. Ele propôs a construção de seis *Células Urbanas* de alturas variadas, a depender do fluxo previsto, com uma média de 400 metros e uma máxima de 563 metros (Fig. 2). Em sua base, denominada *Centro Linear*, passariam as galerias infraestruturais: esgoto, iluminação e o metrô de circulação horizontal entre as *Células*. Ele contemplaria também as funções preexistentes do bairro, como cinemas, lojas, escolas, hotéis, escritórios etc. A circulação vertical, por sua vez, comporia os *Bairros Verticais*, os quais teriam as habitações e grandes estações com "sub-comércio" (Fig. 3).

Fig. 2. Elevação das Células Urbanas. © NPD FAU UFRJ

como Helix Tower [1961], de Kisho Kurokawa, ou a Plug-in City [1964], de Peter Cook, mutáveis em função da expansão da população, a verticalidade de Bernardes combinava estruturas fixas e limitadas em gabarito, com uma altura máxima consoante a paisagem natural das montanhas. Além disso, a libertação do solo partia de uma necessidade de devolvê-lo ao usufruto humano, ao passo que o fluxo de automóveis, a depender do uso coletivo ou particular, ficaria restrito às estruturas estabelecidas *a priori*, tanto na vertical quanto na horizontal.

Nas três “prospectivas” de Bernardes, observa-se uma idealização final, reforçando a crítica de Argan aos modernos: a libertação do solo, que garantiria atividade humana irrestrita e recuperação da natureza, consideradas vitais para a sobrevivência humana no futuro, mas que desapropriaria a cidade tradicional. Nelas, o ideal emergia da leitura do real, em um movimento que articulava crítica, invenção e experimentação urbana. Dessa forma, a recusa do arquiteto de ser considerado utópico torna-se mais clara ao examinar como ele concebia o futuro. A partir da realidade, estatística, funcional e tecnológica do presente, ele justificava a sua ruptura com a cidade tradicional em nome de uma nova perspectiva de qualidade, assumindo a quantidade.

NOTAS

¹ Pereira, 2010, p. 25.

² Pereira, 2010, p. 15.

³ Segre, 2000, p. 07.

⁴ Segre, 2000, p. 17.

⁵ Campos, 2022, p. 162.

⁶ Conduru, 2004, p. 85.

⁷ Conduru, 2004, p. 88, 91.

⁸ Revista Manchete, Número Especial (nº 678), 17 de abril de 1965.

⁹ Bernardes, 1965, p. 42.

¹⁰ Bernardes, 1965, p. 42-43.

¹¹ Bernardes, 1975, p. 51.

¹² Bernardes, 1975, p. 57.

¹³ Bernardes, 1975, p. 10.

¹⁴ Argan, 1979, p. 2-4.

¹⁵ Argan, 1979, p. 74.

¹⁶ Argan, 1979, p. 76.

¹⁷ Argan, 1979, p. 8.

¹⁸ Argan, 1979, p. 8.

¹⁹ Argan, 1979, p. 82.

²⁰ Bernardes, 1965, p. 54.

REFERÊNCIAS

- Argan, Giulio C. "Cidade ideal e cidade real (1979)". Em História da arte como história da cidade. Martins fontes, 1998.
- Bernardes, Sergio. "O Rio do futuro: Antevisão da Cidade Maravilhosa no Século da Eletrônica". Revista Manchete. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 17 de abril de 1965. Número Especial, nº 678.
- Bernardes, Sergio. "Cidade: A Sobrevivência do Poder". Rio de Janeiro: Guavira Editores, 1975.
- Campos, Pedro Henrique Pedreira. "Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988". Niterói: Eduff, 2022.
- Conduru, Roberto. "Tectônica tropical". Em Arquitetura Moderna Brasileira. Londres, Phaidon Press, 2004.
- Pereira, Margareth da Silva. "A utopia e a história. Brasília: entre a certeza da forma e a dúvida da imagem (1992)". Em Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira: v.2. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- Segre, Roberto. "Os caminhos da modernidade carioca (1930-1980)". Em Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

BIOGRAFIA

Carolina Quintanilha Neves:

Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU-UFRJ), Mestra e Doutoranda em Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) da FAU-UFRJ. Atualmente, integrante da Secretaria Geral do Docomomo Rio.

carolina.neves@fau.ufrj.br

Letícia Bedendo Campanha Pires:

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Mestra em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU) da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) e Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB-FAU-UFRJ) e em Territoires, migrations, développement pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, França.

leticia.campanha@fau.ufrj.br